

Tipo de artículo: Artículo original
Recibido: 09/10/2022
Aceptado: 16/12/2022

Superación del docente de Educación Física del nivel superior para la prevención de drogas porteras

Improvement of the Physical Education teacher of the higher level for the prevention of porter drugs

M. Sc. Denis Rafael García Quintero¹, M. Sc. Suanly León González², Dr. C. Mayda Gutiérrez Pairo³, Dr. C. Isabel Julia Veitía Arrieta⁴

¹Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas. <https://orcid.org/0000-0002-3876-8117>

²Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas. Facultad de Cultura Física. <https://orcid.org/0000-0003-1614-7173>

³Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas. Facultad de Cultura Física. <https://orcid.org/0000-0002-7868-8218>

⁴Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas. <https://orcid.org/0000-0002-3680-3265>

Autor para correspondencia: dgquintero@uclv.edu.cu

Resumen

En este trabajo se sintetizaron las principales ideas de los autores sobre la superación permanente del docente de Educación Física de la Educación Superior en la prevención de drogas porteras a través del juego. Se partió de un diagnóstico del conocimiento del tema que confirmó insuficiencias del proceso de superación, se constató el tratamiento limitado, empírico y asistemático de la temática, en la bibliografía e investigaciones consultadas. Su objetivo fue: proponer un modelo de superación permanente para el docente de Educación Física de la Educación Superior para la prevención de drogas porteras a través del juego. Se asumió la educación de posgrado desde la perspectiva de la formación permanente, se aplicaron diversos métodos teóricos, empíricos y estadísticos y/o procesamientos matemáticos. El desarrollo de las etapas correspondientes al diagnóstico, implementación y evaluación del modelo mediante diversas formas de superación propuestas se muestran como vía de solución al problema señalado, considerando la participación de los docentes

para identificar las potencialidades de la aplicación del modelo en las condiciones concretas de la especialidad objeto de estudio. El modelo, de acuerdo con los expertos se evalúa de pertinente.

Palabras clave: superación, prevención, drogas porteras, juego, Educación Física.

Abstract

In this work the main ideas of the authors on the permanent improvement of the Physical Education teacher of Higher Education in the prevention of porter drugs through the game were synthesized. It was based on a diagnosis of the knowledge of the subject that confirmed insufficiencies of the overcoming process, the limited, empirical and unsystematic treatment of the subject was verified, in the bibliography and consulted investigations. Its objective was: to propose a model of permanent improvement for the Physical Education teacher of Higher Education for the prevention of porter drugs through the game. Postgraduate education was assumed from the perspective of permanent training, various theoretical, empirical and statistical methods and/or mathematical processing were applied. The development of the stages corresponding to the diagnosis, implementation and evaluation of the model through various forms of proposed overcoming are shown as a way of solving the indicated problem, considering the participation of teachers to identify the potentialities of the application of the model in the specific conditions of the specialty under study. The model, according to the experts, is evaluated as relevant.

Keywords: improvement, prevention, porter drugs, game, Physical Education.

Introducción

La universidad del siglo XXI debe enfrentar retos y desafíos que demandan las profundas transformaciones que impone la sociedad del conocimiento; en las cuales el rol profesional del docente adquiere una mayor connotación como agentes impulsores del desarrollo cultural a partir de brindar las múltiples opciones de solución a problemas socio– profesionales que cada momento necesita de manera urgente. La Educación Superior en su concepción de sistema adquiere gran significación en la contemporaneidad, por tanto, muestra transformaciones esenciales, como síntesis de la relación existente entre universidad– sociedad, en este sentido, para mantener niveles altos en la

profesionalización de los recursos humanos se requiere promover el proceso de superación profesional permanente en la multiplicidad de contextos donde se desempeñan los universitarios.

La superación de los recursos humanos, para su desempeño laboral ha sido política de la Revolución cubana. Ya desde el Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba se estableció como premisa preparar, superar y capacitar a los trabajadores y cuadros con la calificación necesaria para asumir las responsabilidades que el desarrollo económico, social y científico – técnico reclama. Al respecto, se trata de formar un docente de perfil amplio, cuyos modos de actuación estén en correspondencia con las características y desarrollo de la sociedad en que se desempeña. Estudios relacionados aportan valiosas experiencias en el tema de la superación desde diferentes aristas de la investigación son: Bernaza (2018); Castro, et al. (2020); Suarez, et al. (2021); López y Rojas (2021) en todas se precisan las siguientes ideas:

- Se requiere que el docente se convierta en agente transformador de la realidad educacional, de sus contextos de actuación y el apoyo e ínter influencias de su experiencia.
- Un docente que adquiera conocimientos, habilidades nuevas, con capacidad de transferir habilidades pedagógicas y didácticas a situaciones propias de otras asignaturas, que tienen cierta especificidad para lo cual la superación recibida no los capacita.

Se enfatiza en la renovación, el redimensionamiento y el conocimiento donde se aprende a identificar los nuevos problemas de la profesión, de su práctica, el intercambio de las mejores prácticas y experiencias, se aprende a aprender y a emprender con alto grado de autonomía y creatividad, proceso en el cual la vivencia y la experiencia ocupa un lugar esencial.

A juicio de los autores, la concepción implica una actualización de los contenidos, programas de estudio y uso adecuado de la tecnología con fines educativos, una mejora en la calidad de la docencia a partir del incremento de la superación permanente. En este sentido, se considera la necesidad de producir cambios en cuya esencia están las transformaciones de los roles de los protagonistas, en el objeto de aprendizaje, en los niveles de interacción de aprendizajes, en el conocimiento, en el diseño curricular, orientación del proceso docente educativo y en la evaluación. (Bernaza, 2018)

Esta investigación reconoce que la enseñanza de la Educación Física es una potencialidad dentro del

contexto universitario para el trabajo preventivo, por ser un proceso pedagógico encaminado a elevar al máximo la capacidad de rendimiento físico de los futuros profesionales, hacerlos más resistentes y saludables, con un alto desarrollo de sus cualidades físicas y psíquicas, con una gran disposición productiva y competitiva en servicio del desarrollo y defensa de la sociedad. Asociado a lo anterior, esta disciplina en la enseñanza universitaria posibilita el desarrollo de la actividad del juego en sus escenarios fundamentales (la clase, el deporte para todos y la recreación física, específicamente el trabajo extensionista).

En la Educación Física a través del juego, se combinan diversas acciones motrices, si se parte de un motivo cercano a la realidad, los estudiantes disponen de un gran horizonte para desplegar creatividad, capacidades motrices y de diversos tipos, para desarrollar la socialización entre otras razones. Los juegos posibilitan el desarrollo de valores educativos, favorecen el respeto a las normas, la superación de dificultades, medio ideal para adquirir habilidades corporales, sin olvidar la alta capacidad de motivación que tienen los mismos. Por todo esto, los juegos son actividades útiles para conocer a quienes juegan y proponer acciones, en el caso de la educación, que superen nuevos objetivos curriculares.

De igual forma, se deben relacionar acciones dirigidas a la prevención del consumo de las drogas porteras como actividad preventiva en este nivel educativo. Según Rodríguez y González (2005) en el V Congreso Internacional Virtual de Educación, las drogas se clasifican en legales o porteras y las ilegales, también pueden ser naturales o sintéticas y médicas o no médicas. Al respecto en su análisis drogas porteras son: cola, té, café, tabaco y alcohol. Por tanto, sobre la base de las necesidades que se manifiestan en los docentes de Educación Física en la prevención de drogas porteras a través del juego y como respuesta a las limitaciones que poseen los mismos en este sentido es que se realiza esta investigación.

El presente trabajo aborda la superación permanente del docente de Educación Física para el uso de los juegos en la prevención de drogas porteras; se diagnostica el conocimiento de dichos profesores sobre el tema, constatándose algunas insuficiencias: el profesor en sus estudios de pregrado recibe información sobre los juegos, sus tipos, exigencias, pero no lo considera idóneo para este nivel de enseñanza, a esto se agrega que en los planes de estudio se tiene en cuenta el trabajo con las

capacidades físicas, pero no se propicia el trabajo con los juegos para desarrollar esas capacidades ni con un fin preventivo, inclusivo y formativo, se usa solamente con fines competitivos o de entretenimiento, los docentes utilizan los juegos para motivar ante la falta de implementos deportivos, sin embargo, las acciones de prevención se limitan a charlas sobre determinados temas.

Las tareas extra clase solo se dirigen al ejercicio físico para la salud, sin tener en cuenta lo formativo en aspectos como la promoción de salud, la calidad de vida, las relaciones interpersonales, la formación de valores, o sea, el juego por el juego mismo. Dentro de la clase se trabaja el deporte abordando fundamentos técnicos y tácticos de cada uno de ellos, ayudando al estudiante a conocer el deporte, la clase se encamina a acciones meramente prácticas, en los escenarios deporte para todos y trabajo extensionista, el docente tiene escasos conocimientos para lograr planificar y ejecutar actividades dirigidas a la prevención, por otra parte hay cada vez más altas cifras de educandos que manifiestan actualmente comportamientos sociales deficientes y prácticas nocivas para la salud son considerables.

La enseñanza de la Educación Física, por sus características, constituye un potencial en la actividad preventiva, sin embargo, no se toma en consideración este tema, perdiéndose la posibilidad de tratar estos grupos vulnerables. La contradicción está en la aspiración de formar al egresado con una cultura física general, preparado física y mentalmente, por otro lado, no se aprovechan las potencialidades de la Educación Física, específicamente los juegos; lo cual implica una necesidad de abordar la superación en este aspecto.

Para dar solución a dicha problemática se formuló el siguiente objetivo: proponer un modelo de superación permanente del docente de Educación Física de la Educación Superior en la prevención de drogas porteras a través del juego.

La investigación tiene un alcance territorial y es de gran importancia porque potencia la actividad de juego desde las clases de Educación Física para prevenir el uso de drogas porteras en los estudiantes de nivel superior.

Materiales y métodos

Del nivel teórico:

Sistémico- estructural: Se aplicó para la estructuración del modelo, la contextualización, la delimitación de las etapas y escenarios, la selección del contenido en las formas de superación, los procedimientos metodológicos en cada una de ellas y lograr la reflexión y producción de experiencias para llegar al estado deseado.

Analítico- sintético: permitió comprender la esencia del problema identificado, analizar y procesar la teoría acerca de los fundamentos de la superación permanente del docente de Educación Física de la Educación Superior en la prevención de drogas porteras a través del juego, la determinación de las características de la superación; el análisis de los resultados de cada fase del prexperimento; así como la elaboración de las conclusiones parciales y finales.

Inductivo- deductivo: permitió la determinación de las particularidades de la superación permanente del docente de Educación Física de la Educación Superior en la prevención de drogas porteras a través del juego; mediante la deducción, se arriba a conclusiones y se establecen los contenidos de la superación.

Modelación: se utilizó para modelar la estructura general de la tesis y el establecimiento de relaciones entre los diferentes aspectos que conforman el modelo propuesto para la superación permanente al docente de Educación Física de la Educación Superior en la prevención de drogas porteras, con el objetivo de lograr una interpretación de las regularidades y propiedades del fenómeno a través de dimensiones cuyos indicadores dan respuesta al problema planteado

Del nivel empírico:

Análisis de documentos: se empleó para profundizar cómo se reflejan en los documentos normativos y jurídicos las particularidades de superación permanente del docente de Educación Física de la Educación Superior en la prevención de drogas porteras a través del juego, en la revisión de las respuestas a las actividades y los talleres para comprobar las transformaciones operadas durante la instrumentación del modelo propuesto.

Observación: se realizó en las actividades desarrolladas por docentes del departamento de Educación Física en los escenarios fundamentales de la Educación Física (clases, deporte para todos, trabajo

extensionista), antes y después de aplicar el preexperimento para constatar el tratamiento a la prevención de drogas porteras a través del juego.

Entrevista: se aplicó a directivos pasados y actuales del Departamento de Educación Física de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas (UCLV), para complementar la información relacionada con el campo de acción de la investigación y tomar en cuenta criterios y sugerencias. Por otra parte ayuda a indagar, recopilar información que ayude a confirmar los resultados de otros métodos.

Encuesta: permitió la obtención de información acerca de la superación que realizan los docentes, las formas organizativas que consideran adecuadas atendiendo a sus particularidades, así como las necesidades de superación en la prevención de drogas porteras a través del juego

Prueba pedagógica: se aplicó a los docentes del departamento de Educación Física que constituyen la muestra, en las etapas de diagnóstico y evaluación de la instrumentación e implementación del modelo, para la determinación de potencialidades y necesidades de superación permanente.

Experimento pedagógico: en la modalidad de preexperimento, posibilitó comprobar en la práctica los cambios cuantitativos y cualitativos en la superación permanente del docente de Educación Física de la Educación Superior en la prevención de drogas porteras a través del juego.

Criterio de expertos: se aplicó para valorar el modelo de superación permanente del docente de Educación Física de la Educación Superior en la prevención de drogas porteras a través del juego

Triangulación de datos: permitió determinar regularidades, contrastar los datos obtenidos en la aplicación de diferentes instrumentos aplicados y arribar a conclusiones generalizadoras a partir de dimensiones establecidas.

Del nivel estadístico:

Análisis porcentual: se interpretaron los datos obtenidos en las etapas correspondientes al diagnóstico, así como para el análisis de toda la información cuantitativa de la investigación y en la evaluación de la efectividad del modelo.

Estadística descriptiva: para caracterizar el comportamiento de los indicadores e ilustrar los resultados alcanzados en la superación permanente en la prevención de drogas porteras, a través del uso de los juegos, antes y después de la implementación de la propuesta.

Resultados y discusión

Investigaciones desarrolladas por Da Costa, et al. (2017); Tauler La O, et al (2019); Bernate, J., Bejarano, B., y Cardozo, D (2020); Castro, et al (2020); Suarez et al. (2021); López y Rojas (2021) precisan las principales insuficiencias que se presentan en la superación permanente de los docentes y delimitan los principales problemas en cuanto a proyectos de superación descontextualizados, métodos empleados que no estimulan el aprendizaje a partir de la reflexión sobre los problemas y las soluciones en el contexto escolar, propuestas que no estimulan la investigación y la creatividad, limitada articulación de las diferentes formas de la superación, pobre sistematización de las habilidades comunicativas y propuestas poco interesantes para los docentes.

El docente de Educación Física dada las características de la materia que imparte ha devenido históricamente como líder dentro del colectivo pedagógico, por su gran popularidad dentro del ámbito escolar es el docente indicado para desarrollar de manera singular una labor educativa que bien pudiera aportar al sistema de trabajo preventivo; buscar que los individuos convivan con las diferentes presiones ambientales y sociales, pero puedan hacerlo de una manera saludable. Por esta razón, es necesario considerar la Educación Física como un espacio indispensable para a través del juego, lograr la prevención de drogas porteras, en la Universidad cubana actual.

En la actualidad se presenta una problemática, el docente universitario se enfrenta a un escenario con estudiantes electrónicamente sobre estimulados, marcada tendencia a participar cada vez menos en actividades físicas, el progreso tecnológico y científico actual se dirige cada día más a la automatización y mecanización de los trabajos en los que ya no es necesario un gran esfuerzo físico. El uso de nuevas tecnologías y los aparatos electrónicos del hogar entre otros, son prueba de ello al hacer menos necesario realizar un determinado trabajo físico.

En esta dirección, el carácter pasivo del tiempo libre, utilización de las nuevas tecnologías, las redes sociales, ver la televisión, utilizar videojuegos, entre otros, se está ante la existencia de una doble

problemática: la inactividad física y el sedentarismo unidas ambas a las prácticas nocivas para la salud, surgen así grupos vulnerables los que pueden llegar al uso indebido de drogas. Ante este escenario, las universidades enfrentan el reto de planear y desarrollar currículos que respondan, por un lado, a promover la especialización y el posgrado en Educación Física, Deporte y Recreación, por el otro; actualizar e innovar los contenidos de los planes de estudio, ayudando así a responder estas demandas generacionales.

Al mismo tiempo, el contexto educativo y en especial de la Educación Física condiciona el juego el medio idóneo para contribuir a potenciar la salud y la prevención de las adicciones. Una de las causas, la tradición pedagógica de muchos años, el juego con fines competitivos, ganar o perder, una tradición pedagógica enraizada, el predominio del deporte o la desvalorización del juego. La preponderancia de ciertos modos de abordar la Educación Física, conforman un velo que impide o dificulta el reconocimiento, del saber del juego, del jugar, de lo lúdico, como argumentos para abordar o contribuir con contenidos como la prevención de drogas porteras desde esta disciplina a través del juego.

Es necesario el logro de un enfoque integral físico educativo dentro de la Educación Física el cual tenga un fin preventivo que contemple como contenidos, objetivos, actividades de aprendizaje y actividades de evaluación, no solo el desarrollo de capacidades y habilidades, sino también actividades formativas.

Derivado del análisis de los instrumentos y métodos aplicados puede comentarse que se realiza el experimento pedagógico acompañado de la entrevista y la observación de actividades de Educación Física en los escenarios fundamentales (clase, deporte para todos y la recreación física específicamente el trabajo extensionista) se triangula la información y se llega a resultados. El preexperimento con un pretest y el postest analizando al docente desde el punto de vista cognitivo, procedimental y actitudinal.

Figura 1. Resultados del pretest.

Se triangula la información obtenida y aporta las siguientes regularidades:

1. Los docentes están comprometidos con la política educacional cubana, demuestran disposición e interés por superarse para fortalecer el papel de la Educación Física para potenciar la salud y prevenir la adicción a las drogas.
2. Los docentes presentan escasos conocimientos sobre el papel de la Educación Física para potenciar la salud y prevenir la adicción a las drogas
3. Generalmente carece la organización y dirección del proceso pedagógico la concepción de actividades formativas donde se logre la superación en la prevención de drogas portera a través del juego.
4. Los docentes poseen escasos conocimientos para lograr realizar la prevención de drogas porteras en los escenarios fundamentales de la Educación Física.
5. Los docentes poseen conocimientos sobre el concepto de drogas, aunque confunden las legales con ilegales con énfasis en las porteras; escasas habilidades para planificar y ejecutar actividades de prevención a través del juego en los escenarios fundamentales de la Educación Física.

Resulta pertinente luego de analizar los resultados de los datos y expresadas las regularidades se determinen las siguientes necesidades:

- Un proceso que favorezca la superación del docente a partir de los conocimientos, procedimientos y actitudes para dar tratamiento a la prevención de drogas porteras a través del juego, con un carácter interdisciplinar donde se relacionen diferentes áreas del conocimiento para conseguir el aprendizaje.
- La elaboración de un modelo que contribuya a la superación profesional del docente de Educación Física de la Educación Superior en la prevención de drogas porteras a través del juego y garantice su tratamiento desde el proceso pedagógico.

Ante estas necesidades se tiene presente el criterio mayoritario que subyace en la literatura, coinciden en exponer el modelo, una representación simplificada de la realidad, esquema interpretativo, cumple con una finalidad en el campo científico y no es definitivo. Durante el proceso investigativo se asume la definición aportada por De Armas et al. (2003), que plantea: es una construcción general dirigida a la representación del funcionamiento de un objeto a partir de una comprensión teórica distinta a las existentes. Esta definición se ajusta al objeto de estudio de esta investigación. (Rodríguez, 2014; Fernández y Calderón, 2016; Aguiar y Rodríguez, 2020).

El modelo propuesto presenta un campo en desarrollo que exige la superación profesional del docente de Educación Física con un enfoque social, motivacional y actitudinal que atienda a su contexto profesional. Contribuye al desarrollo de habilidades del docente de esta disciplina para concebir en el proceso pedagógico la prevención de drogas porteras a través del juego, también modifica la manera de concebir el desarrollo de este proceso al incorporar la prevención de drogas porteras a través del juego, para alcanzar la profesionalización de este docente en el contexto actual.

El modelo que se presenta se distingue por insertarse en otros de mayor nivel de generalidad. Toma en consideración los objetivos relacionados con la educación para la salud, específicamente los relacionados con la prevención que en el Modelo del Profesional se declaran, para proponer una alternativa que conduzca a su cumplimiento. Es por ello que, desde la perspectiva funcional, es una representación del proceso de superación, haciendo énfasis en su eje articulador (la prevención de drogas porteras a través del juego), para la formación tanto de saberes, experiencias, motivaciones, vivencias y cualidades que aportan al logro del estado deseado; un docente preparado para desde su disciplina potenciar la salud y prevenir la adicción a las drogas porteras.

Figura 2. Representación gráfica del modelo.

Se aplican las formas de superación propuestas y se comprueban los resultados en el postest.

Figura 3. Resultados del pretest.

Se comparan los resultados.

Figura 4. Resultados del pretest.

En tal sentido y a manera conclusiva se pudo comprobar que la implementación del modelo contribuyó a elevar los conocimientos y habilidades del docente de Educación Física de la UCLV para lograr la prevención de drogas porteras a través del juego en los escenarios fundamentales de la Educación Física de la Educación Superior, expresado en la comparación de los resultados del pretest y el postest.

La efectividad del modelo se evalúa por criterio de expertos, Se comprueba el nivel de competencia de los expertos por el método del Coeficiente Kendall. De manera general se constata que son competentes, después de determinadas las categorías de competitividad quedaron 11, los cuales se caracterizan por: poseer categoría científica y/o título académico el 100 %, 5 el 45,45 % de los expertos son doctores, 6 el 54,5 % de ellos son master, el 100% posee categoría docente, 1 Profesor Titular, representa el 10 %; 10 Profesores Auxiliares el 90,9 %.

La efectividad del modelo evaluado por criterio de expertos, se considera pertinente y relevante al requerir sólo de recursos personales, motivación y comprometimiento de los docentes implicadas, aplicable a partir de sus acciones, las cuales se explican con claridad y se ajustan a las necesidades referidas; generalizable por su aplicabilidad y factibilidad siendo potencialmente extensible dada la importancia que tiene su aplicación según las carencias existentes para la prevención de drogas porteras a través del juego.

Conclusiones

A partir de las dificultades detectadas y el diagnóstico realizado, se elaboró un Modelo para la superación al docente de Educación Física de la Educación Superior en la prevención de drogas porteras a través del juego, se convierte en una posibilidad para el mejoramiento de la salud y la calidad de vida de la comunidad universitaria.

El Modelo propuesto a criterio del autor y los expertos consultados es pertinente dadas las carencias de este aspecto en la Educación Física universitaria, factible de aplicar siempre y cuando los docentes estén preparados. Presenta por su alcance, una significación social para la formación integral del futuro egresado de las diferentes carreras de la Universidad Marta Abreu de las Villas.

Referencias

- Aguiar y Rodríguez. (2020). Modelo de formación pedagógica continua para el desarrollo de competencias pedagógicas en profesores universitarios. *Edumecentro* 12(3):203-220.
- Bernate, J., Bejarano, B., y Cardozo, D (2020). Cotejo de las competencias ciudadanas en estudiantes de Licenciatura en Educación Física. *Revista Mendive*, Vol. 18, No. 3 (julio-septiembre) p. 647-660. Disponible en: <http://mendive.upr.edu.cu/index.php/MendiveUPR/article/view/2049>
- Bernaza, (2018) *La superación profesional: mover ideas avanzar más*. Editorial Universitaria-Córdoba: el Cid editor. ISBN: 978959163823. Primera Edición.
- Castro, et al. (2020) *Competencias profesionales de los docentes que imparten Educación Física*. *Revista Cognosis. Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación*. Universidad Técnica de Manabí. Ecuador. Vol. V. Año 2020. Edición Especial, Agosto. ISSN 2588-0578.
- Da Costa, et al. (2017) *La superación profesional pedagógica del profesor universitario*. *Didasc@lia: Didáctica y Educación*. Vol. VIII. Año 2017. Número 3, Julio-Septiembre ISSN 2224-2643.
- De Armas. (2003). *Aproximación al estudio de la metodología como resultado científico (versión 2 nov 2003)*.
- De Armas, et al. (2003). *Caracterización y diseño de los resultados científicos como aporte de la investigación educativa*. Evento Internacional Pedagogía. La Habana.
- Fernandez y Calderón. (2016). *Modelos Pedagógicos en Educación Física. Consideraciones Teórico Praticas para Docentes*. *Revista española de Educación Física y Deportes ReeFD* Número 413.

López y Rojas (2021) Programa de superación profesional como vía para la formación doctoral. Revista pedagógica de la Universidad de Cienfuegos, 17(80), 304-311. Volumen 17 | Número 80 | mayo-junio. ISSN: 1990-8644

Rodríguez. (2014). Modelo de superación del docente de licenciatura en turismo para la aplicación de la estrategia curricular de idioma inglés Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas, Centro de Estudios de Educación: Universidad central “Marta Abreu” de las villas.

Rodríguez y González (2005). Drogas: Información necesaria. V Congreso Internacional Virtual de educación. www.cibereduca.com.

Suarez, et al. (2021) Proceso de superación a profesores de Educación Física. <https://www.researchgate.net/publication/336748593>.

Tauler LaO, et al. (2019) La formación de profesionales universitarios: superación Permanente. Opuntia Brava. Volumen: 11 Número: 2. <https://doi.org/10.35195/ob.v11i2.756>.